

İSACAN SULTAN’IN “ALİ ŞİR NEVÂÎ” ROMANININ KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Sema Eynel

Dr. Öğrt. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599597>

Özet. Özbek edebiyatının kurucusu Nevâî milli kimliğin en güçlü taşıyıcısıdır. Çağatay Türkçesinin edebî dil olarak kurumsallaştığı bir dönemde yaşayan Nevâî dönemin diline adını vermiştir. Sovyetler ve bağımsızlık dönemleri olmak üzere iki farklı dönemde Nevâî’yi konu alan iki roman yazılmıştır. Yazıldığı dönem sınırları içerisinde değerlendirildiğinde Aybek’in kaleme aldığı “Navoiy” romanı Özbek Türklerinin millî kimliklerini korumalarına hizmet etmesi anlamında önemli bir eserdir. Bununla birlikte, özellikle Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte Nevai üzerine yapılan çalışmaların artması, Nevaişinaslık biliminin ortaya çıkışı ve Nevai’nin yaşadığı dönem çerçevesinde bilimsel metodlarla ele alınması, Nevâî hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sovyet döneminde tüm yönleriyle ele alınamayan Aybek’ten sonra özellikle de Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Nevâî üzerine artan ve yeni bilgilerle zenginleşen çalışmalar çerçevesinde yeniden ve gerçekçi bir şekilde ele alınması zarurietini doğurmuştur. Bu görevi üstlenen İsacan Sultan 2021 yılında “Ali Sher Navoiy” romanını yayımlamıştır. Biyografik tarzda kaleme alınan eser Nevai’nin eserleri çerçevesinde şekillendirilmekle birlikte Kuran ayetleri, hadisler, İslami kıssalar, dönemin ünlü belagat, kelim, gramer vb eserleri, dönemin şairlerinden beyitler, halk edebiyatı unsurlarıyla zenginleştirilmiştir. Çalışmada bu doğrultuda eserin şekillenmesine katkı sağlayan kaynakların ortaya konması amaçlanmıştır. Eserin kapsam sınırını, 2024 yılında Sema Eynel tarafından İsacan Sultan’ın Türkiye Türkçesine aktarılan “Ali Şir Nevâî” eseri oluşturmaktadır. Çalışmada eserin kaynakları doküman analizi tekniğiyle tespit edilmiş ve metinlerarasılık yöntemleri çerçevesinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ali Şir Nevâî, İsacan Sultan, metinlerarasılık, eserin kaynakları.

KAYNAKLAR

1. Aktulum, K. *Metinlerarası ilişkiler*. Ankara: Öteki Yayınevi, 2000.
2. Sul-ton, İ. J. Ali Sher Navoiy. –
3. Sul-ton, İ. J. Ali Şir Nevâî. – (Akt. Sema Eynel). Bakü: Füyuzat, 2024.
4. Ali Şir Nevâyî. Bedâyi’u’l-vasat: üçüncü divan. (Haz. Kaya Turkey). Ankara: Türk Dil Kurumu, 2002.
5. Ali Şir Nevâyî. Fevâidü’l-Kiber. (Haz. Önal Kaya). Ankara: Türk Dil Kurumu, 1996.
6. Ali Şir Nevâyî. Ğarâ’ibü’ş-şığar: inceleme-karşılaştırmalı metin. (Haz. Günay Kut). Ankara: Türk Dil Kurumu, 2003.
7. Ali Şir Nevâyî. Nevadirü’ş-Şebab. (Haz. M. Metin Karaörs). Ankara: Türk Dil Kurumu.
8. <https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=39&ayet=9> (Erişim Tarihi: 3.05.2025)